

ПРОБЛЕМЫ РОБОТИЗАЦИИ ДОБЫЧИ УГЛЯ ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ

Кубрин С.С., проф. д.т.н., ученый секретарь ИПКОН РАН, зав.
лабораторией, главный научный сотрудник
ИПКОН РАН

Аннотация. В статье показана актуальность создания научно-технической базы в области систем автоматизированной добычи угля подземным способом на основе адаптивной распределенной системы управления очистным комплексом без постоянного присутствия персонала в опасных зонах. Автором отмечено, что условия подземной добычи угля в России значительно отличаются от тех зарубежных моделей, для которых предлагаются решения полной автоматизации технологического процесса добычи угля.

Автором сформулированы ряд научно-технических задач для создания элементов технологий ведения очистных работ роботизированными очистными комплексами без постоянного присутствия персонала в опасных зонах. В заключении отмечено необходимость разработки архитектуры системы управления роботизированным очистным комплексом, функционирующим без постоянного присутствия персонала в опасных зонах, которая позволит вывести машиниста комбайна и его помощника из самой опасной зоны угольной шахты – очистного забоя.

Ключевые слова: роботизированный очистной комплекс, адаптивное управление, траектория движения, комбайн, секция крепи, алгоритмы управления механизированной крепью, математическая модель пласта, управление очистным комплексом, самодиагностика, риски отказов оборудования, стратегия обслуживания.

Annotation. The article shows the relevance of creating a scientific and technical base in the field of automated underground coal mining systems based on an adaptive distributed control system for a treatment complex without the constant presence of personnel in hazardous areas. The author noted that the conditions of underground coal mining in Russia differ significantly from those foreign models for which solutions for complete automation of the technological process of coal mining are proposed.

The author has formulated a number of scientific and technical problems for creating elements of technologies for carrying out treatment work using robotic treatment systems without the constant presence of personnel in hazardous areas. In conclusion, the need was noted for developing the architecture of a control system for a robotic mining complex that operates without the constant presence of personnel in hazardous areas, which will allow the miner operator and his assistant to be removed from the most dangerous zone of a coal mine – the working face.

Key words: robotic clearing complex, adaptive control, movement trajectory, combine, support section, powered support control algorithms, mathematical model of the formation, control of the clearing complex, self-diagnostics risks, equipment failures, maintenance strategy.

Введение. Актуальность роботизации горных работ по выемке угля.

При существующем уровне автоматизации технологических процессов добычи угля подземным способом до настоящего времени все еще не исключена необходимость присутствия персонала в зоне функционирования технологического оборудования. Это связано с особенностью операционной среды технологического процесса добычи твердого полезного ископаемого подземным способом, характеризуемой высоким стохастическим уровнем протекающих изменений во вмещающих породах, являющихся результатом реакций массива на техногенное разрушение угольного пласта, проявляющихся в виде выделения метана, притока воды из вмещающих пород, перемещений в массиве горных пород в районе ведения работ, повышения горного давления, «зависания» кровли, вывалов, нарушения сплошности пород почвы, пучения почвы и т.д. Все эти

неуправляемые или слабоуправляемые процессы, осложнённые неопределенностью горно-геологических факторов залегания полезного ископаемого, тектоническими нарушениями, размывами, нечеткостью границ между углем и вмещающими породами, сложной пространственной конфигурацией угольного пласта и прочие, оказывают значительное влияние на эффективность функционирования очистного комплекса и требуют постоянного визуального контроля развития горнотехнических процессов, параметров работы шахтного оборудования и управления режимами работы очистного комплекса и, как следствие, требуют присутствия квалифицированного персонала в зоне повышенной опасности.

Рабочее место оператора очистного комплекса на горнодобывающем предприятии характеризуется тяжелыми условиями физического труда, высокой нервно-психической напряженностью и особо вредными факторами воздействия со стороны внешней среды (рис. 1). Активное и постоянное участие персонала в управлении технологическим процессом и в самом технологическом процессе добычи угля, находящегося в указанных условиях при большой психологической нагрузке в определении значимых факторов и параметров, и, как следствие, в корректной оценке ситуации, значительно увеличивает уровень рисков возникновения опасных для персонала и оборудования ситуаций и событий. Последствиями неверно принятого оператором решения, основанного на неполном учете всех влияющих на развивающиеся процессы факторов, параметров состояния технологического оборудования и динамики их изменения по ходу развития предаварийной ситуации, могут являться не только локальные повреждения оборудования или травмы персонала, но и тотальное разрушение технологического комплекса и человеческие жертвы. Отсутствие возможности прогнозирования опасных вариантов развития ситуаций на участке очистных работ, автоматического принятия мер предотвращения развития предаварийной или аварийной ситуации и обеспечение безопасного продолжения или прекращения технологического процесса свидетельствует, что задача создание научно-технической базы в области систем автоматизированной добычи угля подземным способом на основе адаптивной распределенной системы управления очистным комплексом без постоянного присутствия персонала в опасных зонах крайне актуальна.

Рисунок 1. Непосредственное управление выемочным комбайном в лаге

Состояние вопроса по роботизации очистного комплекса.

Задача полной автоматизации технологического процесса добычи угля подземным способом в течение продолжительного времени решалась ведущими мировыми производителями

угледобывающего оборудования: JOY, Caterpillar, предприятиями группы FAMUR, а также рядом научно-исследовательских, технологических и проектных организаций Австралии в рамках государственной программы ACARP (Australian Coal Industry's Research Program) под эгидой государственной организации CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation). Однако, все полученные результаты оказались применимыми, главным образом, для угольных пластов и горно-геологических условий, не имеющих выраженных отклонений от идеальных. Кроме того, многие из разработанных технических решений оказались чрезвычайно дорогостоящими, что значительно снижает эффект от их применения. Условия подземной добычи угля в России значительно отличаются от тех моделей, которые приняты в мировой практике, как по сложности конфигурации пластов, так и по их горно-геологическим параметрам. В целом, полученные на текущий момент результаты практически не применимы в Российской Федерации.

Основные требования к роботизированному очистному комплексу.

При создании автоматизированного комплекса с адаптивно управляемыми режимами работы комбайна и выбираемыми алгоритмами управления секциями крепи в зависимости от наблюдаемых горно-геологических условий необходимо производить непрерывные измерения различных параметров очистного комплекса с помощью 1500-2000 различных датчиков с частотой 50-100 раз в секунду на всем протяжении забоя. В процессе управления технологическим оборудованием совместно с параметрами его функционирования необходимо использовать информацию о состоянии массива горных пород, параметрах рудничной атмосферы и горного давления в очистном забое. Кроме этого, требуется разработать методические рекомендации по снижению уровня возможных рисков и алгоритмы, определяющие режимы работы автоматизированного очистного комплекса в различных горно-геологических условиях, обеспечивающие заданный уровень риска возникновения и развития опасных ситуаций. Для повышения надежности при эксплуатации очистного комплекса впервые на базе мониторинга параметров комбайна, секций крепи и лавного конвейера, как элемент адаптивно распределенной системы управления, требуется разработать математическую модель самодиагностики, оценки и прогноза состояния и определения рисков отказов оборудования с возможностью управления на уровне основных фондов предприятия.

С целью повышения эффективности выемки угля требуется разработать математическую модель пласта для прогноза положения поверхностей кровли и почвы впереди забоя, позволяющая рассчитывать оптимальные траектории движения исполнительных органов и скорость подачи комбайна, обеспечивающие высокую производительность получения продукции с установленными параметрами качества. Необходимо разработать методики наблюдения и адаптивного уточнения параметров массива горных пород и математической модели пласта в процессе очистных работ, буквально непосредственно при движении выемочного комбайна. Отслеживать положения почвы и кровли пласта. Это возможно с помощью «машинного зрения». Однако, из-за повышенной запыленности эффективность «машинного зрения» крайне мала. Перспективным может оказаться оборудование резцов шнеков датчиками силы с целью определения прочностных свойств горной породы для определения кромки почвы угольного пласта. Кроме этого, требуется исследовать различные осложняющие ведение очистных работ горно-геологические факторы (рис. 2) с целью разработки рекомендаций по выбору параметров работы комбайна и подбору оптимальных режимов управления секциями крепи очистного комплекса.

Рисунок 2. Определения видов протекающих случайных процессов изменения концентрации метана на различных временных интервалах с помощью среднего квадратического относительно двухвыборочного отклонения для выбора алгоритма прогноза

Все это должно использоваться в математической модели (которую требуется разработать), описывающей работу очистного комплекса и позволяющая производить управление распределенными элементами очистного комплекса: комбайном (рис. 3), лавным конвейером и секциями крепи. С помощью указанной математической модели появляется возможность произведения предварительного компьютерного моделирования и корректировки её параметров для оптимизации управления очистным комплексом в зависимости от горно-геологических условий и сформирован комплекс алгоритмов управления секциями крепи и комбайном наилучше подходящий к конкретным условиям и параметрам залегания выемочного блока.

Рисунок 3. Математическая модель для нахождения оптимального режима изменения скорости подачи выемочного комбайна

Для создания систем управления и мониторинга роботизированного комплекса необходима обширная лабораторная база для создания, отработки, проверки и изготовления искробезопасных контроллеров и искробезопасных мультиконтроллерных сетей передачи данных и распределенного управления.

Формулировка научно-технических задач и предлагаемых подходов по их решению

Научно-техническая задача заключается в создании элементов технологий ведения очистных работ роботизированными очистными комплексами без постоянного присутствия персонала в опасных зонах активного взаимодействия оборудования с горным массивом в виде адаптивной распределенной системы управления очистным комплексом.

Решаемые задачи:

1. Формулировка требований к адаптивной, в зависимости от наблюдаемых горногеологических условий, распределенной системы управления роботизированным очистным комплексом, выбирающей требуемые режимы работы, оптимальные траектории резания угольного пласта исполнительными органами комбайна и алгоритмы управления секциями механизированной крепи, обеспечивающему высокую производительность получение продукции (угля) с установленными параметрами качества и выполняющему процессы выемки и доставки угля к конвейерному штреку без постоянного присутствия персонала в опасных зонах активного взаимодействия оборудования с горным массивом.

2. Разработка математической модели пласта для прогноза положения поверхностей кровли и почвы впереди забоя, позволяющая рассчитывать оптимальные траектории движения исполнительных органов комбайна и скорость движения комбайна, обеспечивающие высокую производительность получение угля с установленными параметрами качества.

В целом в математическую модель пласта должны входить:

- алгоритмы построения нелинейной поверхности, учитывающие отметки, азимуты и углы падения кровли и почвы (рис. 4);
- структура базы данных построенного математического представления топологии угольного пласта;
- алгоритмы прогнозирования поверхностей почвы и кровли пласта впереди забоя;
- алгоритмы трассировки тектонических нарушений вглубь забоя;
- алгоритмы корректировки математической модели залегания угольного пласта и вмещающих пород по локальным флуктуациям; ▪ алгоритмы прогноза поведения почвы и кровли пласта.

Рисунок 4. Восстановление поверхности кровли (почвы) пласта с учетом азимутов и углов падения

3. Исследование и создание математической модели самодиагностики, оценки и прогноза состояния элементов и очистного комплекса в целом. Разработка методики прогноза и оценки рисков отказов узлов и элементов очистного комплекса, в которой необходимо определить требования к точности и частоте измерения параметров, обеспечивающих контроль состояния и режимов работы роботизированного очистного комплекса; обосновать алгоритмы сбора данных о значениях параметров, характеризующих состояние и режим работы роботизированного очистного комплекса, создать алгоритмы контроля исправности датчиков, измеряющих параметры состояния роботизированного очистного комплекса и алгоритмы диагностики отдельных компонентов и подсистемы распределенного сбора данных о параметрах состояния очистного комплекса;

4. Исследование и разработка математической модели выбора оптимальной стратегии использования и технического обслуживания очистного комплекса на уровне основных фондов горнодобывающего предприятия с целью снижения рисков отказов, поломок и аварий узлов и элементов очистного комплекса должны включать обоснование параметров, определяющих эффективность использования и владения очистным комплексом на уровне основных фондов горнодобывающего предприятия, алгоритмов вычисляющие эффективность использования и владения очистным комплексом на уровне основных фондов горнодобывающего предприятия, программы использования очистного комплекса на уровне основных фондов горнодобывающего предприятия, математическую модель выбора стратегии и программы использования и владения очистным комплексом на уровне основных фондов горнодобывающего предприятия, математическую модель выбора и обоснования технической стратегии использования очистного комплекса на уровне основных фондов горнодобывающего предприятия.

5. Создание методик измерения и адаптивного уточнения параметров массива горных пород и математической модели пласта в процессе выполнения очистных работ, реализуемых в виде алгоритмов корректировки математической модели угольного пласта по результатам измерений в ходе рабочего перемещение комбайна вдоль забоя.

6. Разработка рекомендаций и алгоритмов по выбору параметров работы комбайна и подбору оптимальных режимов управлением секциями крепи очистного комплекса в зависимости от горно-геологических факторов, осложняющих ведение очистных работ, реализуемых в виде алгоритмов определения режима работы роботизированного очистного комплекса и адаптивного управления механизированной крепью в зависимости от наблюдаемого состояния массива горных пород, рудничной атмосферы и горного давления в очистном забое, в том числе математической модели движения комбайна вдоль забоя, алгоритмов построения оптимальной траектории

движения комбайна вдоль забоя, алгоритмов построения траекторий резания угольного пласта исполнительными органами комбайна, математической модели управления секцией механизированной крепи, алгоритмов адаптивных управляющих воздействий, корректирующих режим работы очистного комплекса, траектории резания, алгоритмы управления секциями механизированной крепи в зависимости от наблюдаемых горно-геологических условий, горного давления в очистном забое, параметров состояния горного массива и рудничной атмосферы.

7. Создание математической модели управления распределенными элементами роботизированного очистного комплекса, включающего комбайн, лавный конвейер и секции механизированной крепи, включающей алгоритмы выполнения оперативных местных, дистанционных и автоматических команд управления отдельными элементами и всем роботизированным очистным комплексом при обнаружении сбоев, отказов в работе отдельных компонентов и подсистемы в целом распределенного сбора данных о параметрах очистного комплекса.

8. Разработка методических рекомендаций по снижению уровня возможных рисков в зависимости от состояния массива горных пород, рудничной атмосферы и горного давления в очистном забое и алгоритмов, определяющих режимы работы автоматизированного очистного комплекса в различных горно-геологических условиях, обеспечивающих заданный уровень риска возникновения и развития предаварийных и аварийных ситуаций реализуемых в виде:

- методики прогноза и оценки рисков отказов узлов и элементов очистного комплекса;
- математической модели самодиагностики, оценки и прогноза состояния элементов и очистного комплекса в целом;
- перечня обоснованных параметров, позволяющих произвести диагностику узлов и элементов очистного комплекса;
- требований к точности и частоте измерения параметров, обеспечивающих диагностику роботизированного очистного комплекса;
- алгоритмов, оценивающих индексы состояния и готовности роботизированного очистного комплекса;
- математической модели, вычисляющей риски отказов узлов и элементов очистного комплекса;
- методики прогноза и оценки рисков отказов узлов и элементов очистного комплекса;
- методики прогноза индексов рисков состояния и готовности роботизированного очистного комплекса;
- перечень анализ факторов, влияющих на риски при ведении очистных работ, связанных с состоянием массива горных пород, рудничной атмосферы и горного давления в очистном забое;
- перечень технологических операций и действий, снижающих уровень рисков, связанных с состоянием массива горных пород, рудничной атмосферы и горного давления в очистном забое;
- алгоритмы управления операциями очистного роботизированного комплекса снижающие риски, связанные с состоянием массива горных пород, рудничной атмосферы и горного давления в очистном забое.

9. Создание и апробирование на математических моделях комплекса алгоритмов управления секциями механизированной крепи и комбайном.

10. Разработка искробезопасных контроллеров и искробезопасных мультиконтроллерных сетей передачи данных и распределенного управления для роботизированного очистного комплекса с адаптивно управляемыми режимами работы.

11. Разработка научных основ управления роботизированным очистным комплексом с адаптивно управляемыми режимами работы.

12. Макетирование функционирования элементов управления роботизированным очистным комплексом с адаптивно управляемыми режимами работы.

Выводы:

Обоснован выбор архитектуры системы управления роботизированным очистным комплексом, функционирующим без постоянного присутствия персонала в опасных зонах, позволит вывести машиниста комбайна и его помощника из самой опасной зоны угольной шахты – очистного забоя. В результате проведения указанных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ будет создан научно-технический задел для создания роботизированного очистного комплекса с адаптивно управляемыми, в зависимости от наблюдаемых горно-геологических условий, режимами работы, траекториями резания угольного пласта исполнительными органами комбайном и алгоритмами управления секциями крепи, обеспечивающего высокую производительность получения продукции (угля) с установленными параметрами качества и выполняющего процессы выемки и доставки угля к конвейерному штрелу без постоянного присутствия персонала в опасных зонах активного взаимодействия оборудования с горным массивом.

Список литературы:

1. Optimizing Wireless LAN for Longwall Coal Mine Automation. Industry Applications, IEEE Transactions on Date of Publication: Jan.-feb. 2007. Hargrave, C.O. Exploration & Min., Commonwealth Sci. & Ind. Res. Organ., Pullenvale, Qld. Ralston, J.C.; Hainsworth, D.W. Volume: 43, Issue: 1 Page(s): 111-117.

2. Real-World Automation: New Capabilities for Underground Longwall Mining. Peter B Reid, Mark T Dunn, David C Reid and Jonathon C Ralston. CSIRO Mining Technology. Queensland Centre for Advanced Technologies. Pullenvale, Qld 4069 Australia 06.03.2014 14:27.

3. Monitoring Coal Mine Seismicity with an Automated Wireless Digital Strong-Motion Network. Peter Swanson, Research Geophysicist NIOSH – Spokane Research Laboratory Spokane, WA. Collin Stewart, Technical Services Bowie Resources LLC Paonia, CO. Wendell Koontz, Senior Mine Geologist Mountain Coal Company Somerset, CO.

4. The Digital Mine – Concept and perspectives – PSI Production GmbH, Aschaffenburg, Germany.

5. Industrial Ethernet for Control and Information Interconnectivity in Automated Longwall Mining. D.C. Reid D.W. Hainsworth J.C. Ralston R.J. McPhee & P.G. Ingram-Johnson. CSIRO, Mining Automation. Technology Court, Pullenvale, Qld, Australia 4069.

6. JOY Longwall Systems Product Overview verview Joy Global 2012.

7. Langwall Automation Unparalleled Control. Caterpillar. 2012.

8. Виленкин Е.С., Концепция пространственно-распределенной системы децентрализованного событийного управления технологическим процессом добычи угля очистным забоем., Уголь. – М.: 2013. – № 2. С. 29-31. ISSN 0041-5790.

9. Кубрин С.С., Нелинейная аппроксимация поверхности методом триангуляции при решении геолого-маркшейдерских задач. Горный информационно-аналитический бюллетень. – М.: МГГУ, 1999. – Вып. 4. – С. 65-66.

10. Кубрин С.С., Внуков Л.А., Алгоритм нелинейного построения геологической поверхности с учетом элементов залегания слоя. Маркшейдерский вестник. – М.: 1999. – № 3 (29), июль-сентябрь. – С. 36-38. ISSN 2073-0098.

11. Федунец Н.И., Кубрин С.С., Развитие информационных технологий на горнодобывающих предприятиях. Горный журнал. – 2009. – № 1. – С. 83-85. ISSN 0017-2278.

12. Федунец Н.И., Кубрин С.С., Перспективы и проблемы построения автоматизированных радиотелеметрических систем управления технологическими процессами в шахтах и рудниках, Горный информационно-аналитический бюллетень. Труды научного симпозиума «Неделя горняка – 2009». – М.: МГГУ, 2010. – отд. Вып. № 1. – С. 290-301. – ISSN 0236-1493.